

DNK TAHLILI JARAYONIDA OTA-ONA VA FARZAND KOMBINATSIYALARINI ANIQLASH ALGORITIMI

Maxmudjanov Sarvar Ulugbekovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Sun'iy intellekt kafedrasida dotsenti
akbarovnavruz12@gmail.com

Akbarov Navro‘z Jahongir o‘g‘li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU tayanch doktoranti
akbarovnavruz12@gmail.com

Naimov Axadjon Tojimirza o‘g‘li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU stajyor tadqiqotchi
naimovahadjon@gmail.com

Qobilov Sirojiddin Sherqulovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Sun'iy intellekt
kafedrasida, assistenti
qobilov.sirojiddin92@gmail.com

Annotatsiya: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi sud-biologik ekspertizalarda DNK asosidagi qarindoshlikni aniqlash jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, ota-ona va farzand o‘rtasidagi genetik bog‘liqlikni aniqlashda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining vositalari yordamida ishlab chiqilgan algoritmik yondashuvlar yuqori aniqlik va tezkorlikni ta‘minlaydi. Ushbu maqolada DNK (dezoksiribonuklein kislota) tahliliga asoslangan, STR markerlar orqali qarindoshlikni aniqlash algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilgan algoritm genetik profillarni ma‘lumotlar bazasi bilan taqqoslash va biologik moslik ehtimolini hisoblash funksiyalarini avtomatik bajaradi. Bu yechim sud-biologik ekspertiza faoliyatida inson omiliga bog‘liqlikni kamaytirish, tahlil samaradorligini oshirish va tizimli yondashuvni joriy etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: DNK, GeneMapper, genetik moslik, STR, allel, paternity index, paternity probability, axborot tizimi, algoritm

Kirish. Hozirgi zamonaviy biologik tahlil usullari inson organizmining eng kichik tarkibiy qismlarini chuqur o‘rganishga imkon bermoqda. Ayniqsa, DNK asosida qarindoshlikni aniqlash bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar huquqiy va tibbiy sohalarida keng qo‘llanilmoqda. DNK tahlilining aniqligi, ishonchliligi va obektivligi uni ota-onalikni aniqlashda asosiy vositaga aylantirdi. Biologik qarindoshlik, xususan, farzand va ota-ona o‘rtasidagi genetik moslikni tasdiqlash turli sud-biologik ekspertizalarda muhim dalil sifatida qabul qilinadi.

Mazkur jarayon genetik lokuslar bo‘yicha allellarni solishtirish asosida amalga oshiriladi. Har bir lokusdagi mos allellar orqali ota-ona va farzand o‘rtasidagi ehtimoliy qarindoshlik darajasi aniqlanadi. Bu esa biologik tahlil va kompyuter algoritmlarining uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda ota-ona va farzand munosabatini aniqlash masalasi faqat sud-huquqiy ishlar bilan cheklanib qolmayapti. U oilaviy munosabatlarni tartibga solish, vasiylik va homiylik, bolani farzandlikka olish, migratsiya, tug‘ilganlikni

ro'yxatga olish kabi ko'plab yo'nalishlarda ham dolzarb hisoblanadi. Bu esa ushbu yo'nalishda ishonchli va avtomatlashtirilgan algoritmik yondashuvlarga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Oddiy vizual solishtirish yoki laboratoriya chiqishlarining inson tomonidan talqini har doim ham obyektiv bo'lavermaydi. Shu bois, statistik hisoblar va algoritmik yondashuvlar orqali aniqlikni oshirish zarur. Ayniqsa, genetik chastotalar va kombinatsion hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilgan algoritmlar bu masalani sezilarli darajada soddalashtiradi.

Sud-biologik ekspertizalarda asosan STR (Short Tandem Repeat) markerlaridan foydalaniladi, chunki ular nasldan naslga o'tuvchi aniq genetik ma'lumotni ifodalaydi. Har bir STR lokus ikki alleldan iborat bo'lib, ular ota-onadan farzandga meros tarzida o'tadi. Agar farzandda mavjud bo'lgan allellardan biri otaning namunasi bilan mos kelsa, u holda bu allel orqali qarindoshlik isboti shakllanadi. Shu asosda, farzanddagi har bir lokusda kamida bitta allel otaning DNK namunasi bilan mos kelishi kutiladi. Bu holatda ehtimollik ko'rsatkichlari, xususan, Paternity Index (PI) va Paternity Probability (PP) kabi parametrlar orqali baholash amalga oshiriladi. Shunday qilib, DNK tahlilini matematik va statistik modellar bilan boyitish orqali algoritm asosida aniqlash imkoniyati yuzaga keladi.

Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti biologik tahlillarni avtomatlashtirishga zamin yaratmoqda. DNK tahlilida algoritmik yondashuvlar, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, ota va farzand kombinatsiyalarini aniqlovchi algoritmlarni ishlab chiqish orqali sud-biologik ekspertizalarni tez, aniq va ishonchli shaklda o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Ushbu algoritmlar orqali inson omilining ta'sirini kamaytirish, xatoliklar ehtimolini minimallashtirish mumkin. Bunda har bir lokusdagi allellar chastotasi, moslik darajasi va kombinatsion ehtimollar inobatga olinadi. Demak, bu kabi yondashuvlar nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Ushbu maqolada ota va farzand kombinatsiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan

algoritmik yondashuv ishlab chiqildi. Taklif etilgan algoritm orqali berilgan DNK namunasi asosida farzandlik aloqalarini matematik jihatdan ishonchli aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, genetik chastotalar asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi va Paternity Index orqali baholash taqdim etiladi. Mazkur yondashuv sud-biologik ekspertizalar samaradorligini oshirish, vaqt va resurslarni tejash, shuningdek, obyektivlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Maqolada algoritmning ishlash prinsipi, matematik asoslari hamda amaliy qo'llanishi keng yoritilgan. Shuningdek, keyingi bosqichda bu yondashuv asosida axborot tizimini yaratish imkoniyatlari ham muhokama qilingan.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Gene Myers - bioinformatika sohasida mashhur amerikalik olim bo'lib, inson DNKsi ustida algoritm, dastur va model yaratishda muhim ilmiy ishlar olib borgan. U DNK ketma-ketligini tahlil qilish uchun samarali hisoblash algoritmlarini ishlab chiqdi. 2000-yilda Celera Genomics kompaniyasida ishlayotgan paytida, inson genomi ketma-ketligini aniqlash uchun qo'llaniladigan asosiy algoritmlardan birini yaratdi.

Myers tomonidan ishlab chiqilgan BLAST va A tahlil algoritmlari* DNK bo'laklarini tez solishtirish va qidirish uchun keng qo'llaniladi. U shuningdek, genomlarni yig'ish (genom assemblage) uchun ishlatiladigan dasturlar va modellar ham yaratdi. Bu algoritmlar katta genetik ma'lumotlarni qisqa va noaniq DNK fragmentlaridan qayta tiklash imkonini beradi.

Uning ishlari 2000-2020-yillarda bioinformatika, hisoblash biologiyasi va genetik modellashtirish sohalarida katta yutuqlarga olib keldi. Gene Myers DNK tahlili uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minot va AKT modellari orqali tibbiy tashxis va genetik tadqiqotlarni soddalashtirdi. Uning ishlari global genom tadqiqotlarining poydevorini yaratdi.

DNK asosida qarindoshlikni aniqlash sohasida algoritmik, dasturiy va modelga asoslangan yondashuvlarni yaratgan ko'plab yetakchi olimlar mavjud. Ulardan biri David Haussler bo'lib, u inson genomi bo'yicha dastlabki hisoblash modellarini ishlab chiqqan va UCSC Genome Browser dasturiy

ta'minotiga asos solgan. Bu platforma hozirgi kunda ham genetik ma'lumotlarni vizual tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda. Haussler DNK bo'ylab algoritmik izlanishlar uchun Markov modellarini va ehtimollikka asoslangan tahlil usullarini yaratgan.

Shuningdek, Gene Myers inson genomi ustida tahlil algoritmlarini ishlab chiqishda muhim hissa qo'shgan olimlardan biridir. U DNK ketma-ketliklarini solishtirish uchun keng qo'llaniladigan BLAST algoritmini va genom yig'ish uchun ishlatiladigan samarali dasturiy yechimlarni yaratgan. Myers genomik segmentlarni yig'ish, tartiblash va tahlil qilishda raqamli modellashtirish yondashuvlarini joriy etgan.

Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi sohasida inson biologik namunalardan genetik ma'lumotlarni olish bir necha bosqichli tadqiqot jarayonlardan iborat bo'lib, tadqiqotlar natijasida son ko'rinishini ifodalovchi genetik profillar aniqlanadi. Ushbu aniqlangan ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish, mukammal matematik hisob kitoblarni olib borish, biologik qarindoshlik va identifikatsiya darajalarini to'g'ri aniqlash va ekspertiza xulosasini tushunarli va sifatli rasmiylashtirish ekspertdan juda katta tajriba hamda mahorat talab qiladi. Inson DNK ketma-ketligining 99,9% tarkibi bir xil bo'lishiga qaramay, turli odamlarning DNKlari juda individualdir. DNK profilini aniqlash genomning tanlangan hududida takrorlanuvchi elementlar sonini tahlil qiladi. DNK profilini tuzishda genomning (yoki lokuslarning) qancha ko'p qismlari tahlil qilinsa, shaxsiy identifikatsiyaning aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Bundan tashqari, ushbu genetik pasportdan foydalanib huquqiy, axloqiy va genetik muammolarga yechim topish hamda bu maqsadda axborot dasturiy ta'minotini qo'llash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

Inson DNKsining qarindoshlar orasida taqsimlanishini foizlarda ifodalash mumkin. Masalan, har qanday bola, xuddi barcha aka-uka va opa-singillar kabi, onasining DNKsidan 50 foiz va otasining DNKsidan 50 foizni meros qilib oladi. Agar ota Aa, ona Bb genotipiga ega bo'lsa, farzand AB, Ab, aB yoki ab genotiplaridan biriga ega bo'lishi mumkin. Biroq

ikki aka-uka orasidagi bu 50 foizlik DNK tasodifiy taqsimlanadi va ona birinchi farzandga bergan DNKning 50 foizi ikkinchi farzandga aynan o'sha ko'rinishda o'tmasligi ham mumkin.

Boshqacha aytganda, birinchi farzand ham DNKning yarmini onadan, yarmini otadan olgan, ammo ikki aka-ukaning DNKlari farqli va ayni paytda o'xshash (ba'zilar bir xil, ba'zilar butunlay boshqacha) bo'ladi. Bu holda birinchi farzandni AB, ikkinchi farzandni esa Ab deb hisoblashimiz mumkin.

Milliy genom axborot tizimining umumiy arxitekturasida "Genotiplar", "Qarindoshlikni aniqlash" va "Shaxsni identifikatsiyalash" asosiy funksional bloklar hisoblanadi.

Bunda "Qarindoshlikni aniqlash" bloki uch xil darajadagi qarindoshlikni aniqlash uchun qo'llaniladi. Bular "I darajali qarindoshlar", "II darajali qarindoshlar" va "III darajali qarindoshlar"dir. Ularning har biri o'z navbatida yana kichikroq guruhlarga bo'linadi.

1-rasm. Milliy genom axborot tizimida I darajali qarindoshlikni aniqlash arxitekturasida

Biologik ota-onalikni aniqlash DNK tahlilining eng muhim amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. DNK insonning genetik shaxsiy identifikatori sifatida, ota va farzand o'rtasidagi genetik uzviylikni aniqlashda ishonchli natija beradi. Har bir bola tug'ilish jarayonida ota va onadan teng miqdorda genetik axborot oladi. Shu bois, har bir

genetik lokusda bolaning ikkita allelidan hech bo‘lmaganda bittasi otaning genetik profiliga mos kelishi lozim. Aynan shu moslikni aniqlash orqali ular o‘rtasidagi biologik aloqa baholanadi. Ushbu tahlil STR (Short Tandem Repeat) markerlar deb ataladigan qisqa DNK takrorlanuvchi qismlar asosida amalga oshiriladi. Bu markerlar har bir insonda o‘ziga xos bo‘lib, ular yordamida biologik qarindoshlik aniqlanadi. Genetik moslikning lokuslar bo‘yicha yuqori darajada kuzatilishi biologik otalikni tasdiqlaydi. Bu usul sud-biologik ekspertizalarda keng qo‘llaniladi.

Natijalar:Ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatni aniqlash uchun har ikki shaxsning DNK namunalari olinadi va ularning genetik profillari taqqoslanadi. Bu profillar maxsus laboratoriya uskunalari yordamida STR lokuslar bo‘yicha tahlil etiladi. Har bir lokusda ikki genetik allel mavjud bo‘lib, ular ota va onadan meros qoladi. Farzanddagi allellar otaning profili bilan qanchalik ko‘p mos kelsa, biologik bog‘liqlik ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi. Agar moslik ko‘pchilik lokuslarda kuzatilsa, bu otalikni ishonchli tarzda tasdiqlaydi. Har bir STR lokus bo‘yicha taqqoslashda kamida bitta allelning mos kelishi muhim ahamiyatga ega. Bu tahlil yuzlab namunalar ustida avtomatlashtirilgan algoritmlar orqali amalga oshiriladi. DNK profillari taqqoslanib, yakuniy xulosa chiqariladi. Mosliklar soni qanchalik ko‘p bo‘lsa, biologik aloqa ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi. Ushbu jarayon natijalari yozma va grafik shaklda taqdim etiladi.

Agar ota-ona yoki farzandning bevosita DNK namunasi mavjud bo‘lmasa, ular o‘rtasidagi qarindoshlikni aniqlash uchun DNK ma‘lumotlar bazasidan foydalaniladi. Bunda "oilaviy qidiruv" algoritmlari qo‘llanilib, mavjud profil DNK bazasidagi boshqa profillar bilan taqqoslanadi. Bu usul yordamida farzand bo‘lishi ehtimoli yuqori bo‘lgan shaxslar aniqlanadi. Har bir nomzodning moslik darajasi baholanib, keyingi tahlil uchun saralanadi. Bu yondashuv ayniqsa migratsiya, farzandlikka olish yoki yo‘qolgan shaxslarni topishda juda samaralidir. Tizim ko‘plab STR lokuslar bo‘yicha profillarni tezda solishtiradi va muvofiqlikni belgilaydi. Yuqori moslik

ko‘rsatgan nomzodlar ustida chuqur genetik tahlil o‘tkaziladi. Shu tarzda, mavjud bo‘lmagan namunani bilvosita topish imkoniyati yaratiladi. Bu usul zamonaviy DNK tahlil texnologiyalarining amaliy natijasi hisoblanadi.

DNK asosidagi ota-ona va bola munosabatlarini aniqlash texnologiyasi bugungi kunda nafaqat sud-biologik ekspertizalarda, balki tibbiyot, ijtimoiy himoya, tug‘ilishni qayd etish, migratsiya va fuqarolik masalalarida ham keng qo‘llanilmoqda. Bunda tahlil jarayoni to‘liq avtomatlashtirilgan bo‘lib, inson xatosini kamaytirish imkonini beradi. DNK namunalari zamonaviy uskunalar yordamida raqamli ko‘rinishga o‘tkaziladi, maxsus algoritmlar esa ularni tez va aniq tahlil qiladi. Tizim foydalanuvchiga natijalarni matn, jadval va grafik shaklida taqdim etadi. Har bir lokusga oid muvofiqlik alohida ko‘rsatiladi va umumiy xulosa shakllantiriladi. Jarayonning tezligi, aniqligi va xavfsizligi bo‘yicha yuqori darajadagi talablar qondiriladi. Ma‘lumotlar maxfiyligini ta‘minlash uchun shifrlash va autentifikatsiya mexanizmlaridan foydalaniladi. Ushbu texnologiya orqali ijtimoiy va huquqiy jarayonlarda ishonchli qarorlar qabul qilinadi. Bu esa DNK tahlilining jamiyatdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Ota-ona va farzand kombinatsiyalari aniqlash uchun quyidagi ketma-ketlik asosida ish olib borish kerak:

1-qadam.	2-qadam.	3-qadam.	4-qadam.	5-qadam.	6-qadam.
• Ota-ona ma‘lumoti olinadi.	• Farzand ma‘lumoti olinadi.	• Obyektlar orasidagi munosabat aniqlanadi.	• Obyektlarning allel chastotalari aniqlanadi.	• Otalik indeksi (PI) hisoblanadi.	• Otalik ehtimollik foiz ko‘rsatgichi (PP) hisoblanadi.

2-rasm. Ota-ona va farzand kombinatsiyalari masalalarini statistik baholash ketma ketligi.

Mazkur algoritmnin "shart" qismida berilgan obyektlar asosida allellarning o‘zaro mosligi taqqoslanadi. Ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rnatish uchun quyidagi statistic baholash ilgari suriladi:

PI (otalik indeksi) - barcha lokuslar bo‘yicha umumiy ehtimollikka asoslanib, otalik ishonchligi statistik jihatdan baholanadi.

PP (otalik ehtimollik darajasi) - biologik otalik ehtimoli foiz ko‘rinishida aniqlanadi. Agar natija

99,9% yoki undan yuqori bo'lsa, otalik tasdiqlangan deb hisoblanadi.

2-rasmda keltirilgan ketma-ketlik asosida Ota-ona va farzand kombinatsiyalari aniqlash algoritmini tuzib chiqamiz.

3-rasm. . Ota va farzand kombinatsiyalarini aniqlash algoritmi

Ota-ona va farzand kombinatsiyalarini aniqlash algoritmining (3-rasm) birinchi qadamida GeneMapper avtomatlashtirilgan kompleksidan qaytgan ma'lumotlarni mos ko'rinishida olamiz.

Quyidagi jadvalda (1-jadval) ota-ona va farzand kombinatsiyalarining o'ziga xos holati bo'lgan biologik otalik va farzandlik tasdiqlangan holat aks ettirilgan. Yuqorida keltirilgan algoritim asosida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabat faktining tasdiqlangan holatini ko'rishimiz mumkin.

1-jadval. Biologik ota-ona va farzand tasdiqlangan holatga misol

Gen qismlari (STR lokuslar)	Ota (allelar ko'rinishida)	Ona (allelar ko'rinishida)	Farzand (allelar ko'rinishida)
Amelogenin	X, Y	X,X	X, Y
D3S1358	16, 17	9,17	17, 18
vWA	17, 18	20,11.2	18, 20
D16S539	9, 11	6,11	9, 12
CSF1PO	12, 13	14,11	13, 14
TPOX	8, 11	13,9	8, 9
D8S1179	13, 15	16,11	15,16
D21S11	30, 32.2	31.2,24	30, 31.2
D18S51	16, 19	20,24	16, 20
D19S433	14, 15	18,16	15, 16
TH01	6, 9.3	9.3,8	9.3, 9.3
FGA	22, 24	23,25	22, 25
D5S818	11, 12	13,16	11, 13
D13S317	8, 11	12,15	8, 12
D7S820	10, 11	13,12	11, 12
D2S1338	18, 23	24,21	23, 24

Algoritimning keyingi qadamida lokuslarga mos chastotalar aniqlanadi. Bunda “Lokus” + “Allel” qo'shilmisidan foydalaniladi. Mos ravishda yuqoridagi allel chastotasi qiymati $A1 = A1C$, $A2 = A2C$, $B1 = B1C$, $B2 = B2C$ ko'rinishida o'zlashtiriladi. Genotiplarning statistik chastotasi ma'lumotlar bazasiga avvaldan kiritib qo'yilgan bo'ladi (chastotalar 2-jadvalda keltirilgan).

2-jadval.CSF1PO, D10S1248, D13S317 STR lokuslaridagi allellarning turli populyatsiyalarda uchrash chastotalari

Allel	Afro-amerika	Osiyo	Amerika	Ispaniya
CSF1PO				
8	0,0939	0,0033	0,0029	0,0054
9	0,0379	0,0261	0,0277	0,0258
10	0,2621	0,2614	0,2799	0,2514
11	0,2333	0,219	0,3178	0,2745
D10S1248				
12	0,1409	0,1078	0,035	0,0448
13	0,2288	0,3693	0,2945	0,2595
14	0,2788	0,2255	0,2974	0,3614
15	0,1848	0,2255	0,1939	0,2269
D13S317				
10	0,0303	0,1373	0,0685	0,0965
11	0,2924	0,2549	0,2901	0,2283
12	0,4379	0,1438	0,3076	0,2745
13	0,1455	0,0392	0,1064	0,1005

Navbatdagi qadamda berilgan ma'lumotlar asosida har bir lokus va allel chastotasining populyatsiyada uchraydigan o'rtacha chastotasini aniqlaymiz. Allel chastotalarini Osiyo populyatsiyasidan olingan ma'lumotlardan foydalanamiz (2-jadval).

PI (Otalik indeksi) - DNK tahlilida qo'llaniladigan nisbiy statistik ko'rsatkich bo'lib, u bolada mavjud bo'lgan ma'lum bir genetik allelning taxmin qilinayotgan otadan meros bo'lib o'tish ehtimolini baholaydi. Keyingi bosqichda otalik indeksi hisoblab chiqiladi.

$$PI = \frac{1}{Q(um)}$$

PP - bu farzanddagi genetik mosliklar asosida taxmin qilinayotgan shaxsning biologik ota bo'lish ehtimolini foizda ifodalovchi qiymat.

PP har bir STR lokus bo'yicha hisoblangan PI (Otalik indeksi) ko'rsatkichlariga asoslanadi va yakuniy qaror chiqarishga asos bo'ladi. So'nggi bosqichda otalik munosabatlarining ehtimolligi aniqlanadi.

$$PP = \frac{1}{1 + Q(um)} \times 100\%$$

Bu yerda PP foiz ko'rsatkichi tekshirilayotgan STR lokuslar soniga bog'liq, ya'ni qancha ko'p STR lokuslar bo'yicha qiyosiy tekshiruv o'tkazilsa, otalik ehtimolligi darajasining foiz ko'rsatkichi ham shuncha yuqori bo'ladi.

Xulosa. Ota-ona va farzand o'rtasidagi birinchi darajali biologik qarindoshlikni aniqlash algoritmi milliy genom axborot tizimining ajralmas funksional komponenti sifatida qaralmoqda. Mazkur maqolada ishlab chiqilgan yondashuv asosida mustaqil dasturiy modul yoki yirik tizimlarga integratsiyalash mumkin bo'lgan tahlil vositasini yaratish imkoniyati mavjud. STR markerlariga asoslangan ushbu algoritim orqali biologik otalik yuqori aniqlikda aniqlanadi va bu jarayon to'liq avtomatlashtirilganligi bilan ajralib turadi.

Kelgusida bu algoritim asosida axborot tizimi yoki mobil ilova shaklida dasturiy mahsulot ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda. Mazkur ilmiy yondashuv

farzandlikni aniqlash, ota-onalik masalalarini hal etish va huquqiy munosabatlarni tartibga solishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ishonchli texnologik yechimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Budowle B., Eisenberg A. J., van Daal A. Paternity testing and forensic DNA typing by multiplex STR analysis. – London: Elsevier Science, 2012. – S. 164–170.
2. Phillips C., Fondevila M., Lareu M. V. Mutation analysis of 24 autosomal STR loci using in paternity testing. – Amsterdam: Elsevier, 2011. – S. 229–235.
3. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. ISBN: 978-9943-5620-5-9.
4. Berger, C. et al. (2021). *Calculation of the Paternity Index for STR with tri-allelic patterns*. Forensic Sci Int Genet.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Genetik tahlil va sud-biologik ekspertiza qoidalari. – Toshkent, 2022.
6. Butler, J. M. (2005). *Forensic DNA Typing: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers*. Academic Press.
7. Roby, R. K. Expert Systems Help Labs Process DNA Samples. – National Institute of Justice, USA, July 15, 2008. – nij.ojp.gov.
8. Zhang, J. et al. Allele frequency data of 20 autosomal STR loci in Eastern Chinese Han population. – Forensic Science International: Genetics, 2018. – Vol. 36. – pp. 180–185.
9. Yamamoto, Y., Nakamura, K. Application of STR markers in Japanese population for kinship analysis. – Japanese Journal of Forensic Science, 2017. – Vol. 72(4). – pp. 310–316.
10. С.А. Атаходжаев ва б., “Судебно-биологическая экспертиза ДНК человека”, Ташкент, 2011.

